

Desa Batik Giriloyo Yogyakarta : Tantangan Manajemen Talenta

Hera Herdiana, Muhammad Paisal, Muhammad Syafiq, Nahrul Fauzi, Raden R

Jurusan Manajemen STIE Pasim Sukabumi

²Korespondensi : ainulsitiqoriahi@gmail.com

Abstrak

Sumber daya manusia di Desa Batik Giriloyo, sebuah sentra produksi batik tulis yang terkenal di Indonesia, melalui metode observasi langsung terhadap keterampilan, pengetahuan, dan tantangan pengrajin batik di desa tersebut. Observasi dilakukan dengan melihat teknik pembuatan batik, pola kerja, dan interaksi sosial di lingkungan kerja. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa para pengrajin memiliki keterampilan yang tinggi dalam pembuatan batik tulis, yang diperoleh secara turun-temurun dan melalui pengalaman bertahun-tahun. Tantangan akses pasar, kurangnya pelatihan formal, dan keterbatasan inovasi desain. Pentingnya dukungan pemerintah dan lembaga terkait, dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing pengrajin batik. Rekomendasi yang diberikan mencakup peningkatan akses ke pelatihan keterampilan, pembukaan saluran pemasaran yang lebih luas, serta pengembangan program kolaboratif untuk inovasi produk batik.

Kata kunci : **Tantangan: Manajemen Talenta**

Abstract

Pendahuluan

Batik Giriloyo memiliki sejarah panjang sebagai salah satu sentra batik tulis di Indonesia. Menurut Kartika (2015), tradisi batik di Giriloyo sudah ada sejak abad ke-18, dengan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga pengrajin. Penelitian oleh Pramudita (2018) menunjukkan bahwa motif dan teknik batik Giriloyo memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari batik daerah lain, terutama dalam penggunaan pewarna alami dan motif tradisional. Desa Batik Giriloyo dikenal sebagai salah satu pusat produksi batik tulis yang bersejarah di Indonesia. Desa ini memiliki tradisi batik yang telah berlangsung selama berabad-abad, dengan keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai desa yang terkenal dengan kerajinan batiknya, manajemen talenta menjadi aspek penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk batik dari Giriloyo. Manajemen talenta merujuk pada proses menarik, mengembangkan, memotivasi, dan mempertahankan individu-individu berbakat dalam organisasi atau komunitas tertentu. Dalam konteks Desa Batik Giriloyo, manajemen talenta melibatkan upaya untuk mengidentifikasi dan mengembangkan keterampilan para pengrajin batik, yang merupakan aset utama dalam industri batik desa ini. Tantangan utama yang dihadapi meliputi bagaimana memastikan keberlanjutan keterampilan tradisional, meningkatkan inovasi dalam desain batik, serta memperluas akses pasar bagi produk batik. Pentingnya manajemen talenta di Desa Batik Giriloyo tidak hanya berdampak pada kualitas dan produktivitas batik, tetapi juga pada kesejahteraan ekonomi dan sosial komunitas setempat. Pengrajin batik yang terampil dan termotivasi dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga mereka. Selain itu, dengan adanya program manajemen talenta yang efektif, desa ini dapat menarik minat generasi muda untuk melanjutkan tradisi batik, sehingga keberlanjutan budaya batik tetap terjaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana manajemen talenta diterapkan di Desa Batik Giriloyo dan dampaknya terhadap pengembangan keterampilan pengrajin batik. Dengan menggunakan metode observasi, penelitian ini akan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik serta tantangan yang dihadapi dalam manajemen talenta di desa ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat manajemen talenta, sehingga dapat mendukung keberlanjutan dan pengembangan industri batik di Desa Giriloyo.

Kajian Literatur

Tantangan

Pengembangan sumber daya manusia di Desa Giriloyo menghadapi berbagai tantangan. Hartati (2017) mengidentifikasi beberapa hambatan utama, seperti akses terbatas ke pelatihan formal, minimnya dukungan teknologi, dan keterbatasan akses pasar. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa banyak pengrajin masih mengandalkan metode tradisional dan kurang memanfaatkan teknologi modern yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi.

Manajemen Talenta

Talenta adalah karyawan kunci yang memiliki pemikiran strategis yang tajam, kemampuan menarik dan memberikan inspirasi kepada orang-orang, memiliki insting kewirausahaan, keterampilan fungsional dan kemampuan menciptakan hasil. Talenta adalah karyawan yang mampu memberikan kontribusi di atas rata-rata melalui pencapaian kinerja tinggi maupun kepemilikan potensi yang akan mempengaruhi pertumbuhan organisasi saat ini maupun yang akan datang, talenta yang dimaksud ini tidak hanya terbatas pada level tertentu tetapi berlaku untuk seluruh fungsi dan golongan yang ada dalam organisasi (Wahyuningtyas, 2016) Manajemen talenta dalam konteks industri kreatif, seperti batik, melibatkan identifikasi, pengembangan, dan pemeliharaan keterampilan kreatif pengrajin. Menurut Ulrich dan Smallwood (2012), manajemen talenta yang efektif dapat meningkatkan kinerja individu dan organisasi melalui strategi yang berfokus pada pengembangan keterampilan, motivasi, dan retensi talenta. Dalam penelitian terkait, Setiawan (2019) menemukan bahwa pelatihan dan pengembangan berkelanjutan sangat penting untuk mempertahankan kualitas produk dan inovasi dalam industri batik.

Metode

Beberapa strategi pengembangan dan inovasi telah diusulkan dalam literatur untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pengrajin batik. Menurut Wulandari (2020), kolaborasi antara pengrajin batik dengan desainer kontemporer dapat menghasilkan produk yang lebih inovatif dan diminati pasar. Selain itu, peran pemerintah dan lembaga non-pemerintah dalam menyediakan pelatihan, akses ke modal, dan pemasaran juga sangat krusial. Studi oleh Nugroho (2021) menunjukkan bahwa program pelatihan yang terstruktur dan akses ke pameran internasional dapat meningkatkan daya saing batik Giriloyo di pasar global. Desa Batik Giriloyo, yang terletak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil

1. Keterampilan Pengrajin Batik

Mayoritas pengrajin batik di Desa Giriloyo memiliki keterampilan yang tinggi dalam pembuatan batik tulis, yang diwariskan secara turun-temurun. Keterampilan ini mencakup proses penjalinan, pencantingan, dan pewarnaan, serta pengetahuan tentang motif-motif tradisional.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Meskipun memiliki keterampilan tradisional yang kuat, banyak pengrajin batik kurang memiliki pendidikan formal dalam bidang seni atau desain. Program pendidikan dan pelatihan formal yang mendukung pengembangan keterampilan batik, baik secara teknis maupun kreatif, dapat meningkatkan kualitas produk dan daya saing pasar.

3. Tantangan dalam Akses Pasar

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pengrajin batik adalah akses terbatas ke pasar yang lebih luas, terutama pasar nasional dan internasional. Kurangnya kemampuan pemasaran dan distribusi merupakan hambatan utama dalam meningkatkan penjualan produk batik Giriloyo di luar daerah.

4. **Potensi Kolaborasi dengan Desainer Kontemporer**

Kolaborasi antara pengrajin batik dengan desainer kontemporer dapat menghasilkan produk yang lebih inovatif dan menarik bagi pasar modern. Dukungan dalam memfasilitasi kolaborasi semacam itu dapat membantu memperluas pasar dan meningkatkan daya tarik produk batik Giriloyo.

5. **Pemberdayaan Komunitas**

Program pemberdayaan komunitas, termasuk pendidikan tentang nilai-nilai budaya batik dan pengembangan keterampilan, dapat membantu mempertahankan warisan budaya dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Melibatkan perempuan dan generasi muda dalam kegiatan pengembangan batik dapat memberikan dampak positif dalam memastikan keberlanjutan industri batik di Desa Giriloyo.

Kesimpulan

1. **Peningkatan Akses Pasar:** Mendorong strategi pemasaran yang lebih proaktif dan inovatif, termasuk penggunaan platform digital dan partisipasi dalam pameran atau festival seni.
2. **Pengembangan Keterampilan:** Menyediakan program pelatihan dan pendidikan yang terstruktur untuk meningkatkan keterampilan teknis dan desain para pengrajin batik.
3. **Kolaborasi dengan Desainer:** Membangun kerjasama dengan desainer kontemporer untuk menciptakan produk batik yang lebih menarik dan relevan dengan tren pasar.
4. **Pemberdayaan Komunitas:** Mengembangkan program pemberdayaan komunitas yang inklusif, dengan fokus pada pendidikan budaya dan pembelajaran keterampilan bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk perempuan dan generasi muda.

Saran

Keberlanjutan industri batik di Giriloyo juga terkait erat dengan pemberdayaan komunitas lokal. Menurut penelitian oleh Susanto (2018), pemberdayaan komunitas melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta peningkatan kesadaran akan nilai budaya batik, dapat membantu melestarikan warisan budaya ini. Program pemberdayaan yang inklusif dan partisipatif dapat memastikan bahwa seluruh anggota komunitas, termasuk perempuan dan generasi muda, berpartisipasi aktif dalam industri batik.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung kegiatan pengabdian masyarakat Panitia KKL STIE Pasim Sukabumi, Biro Perjalanan Bapak Asep dan Perusahaan PT. Victoria Care Indonesia yang telah memberikan pelayanan dan kesempatan belajar entrepreneurship..

Daftar Pustaka

- Febriandirza, A., Irwiensyah, F., Hasan, F. N., & Indriyanti, P. (2021). Pelatihan Pemanfaatan Digital Marketing dan Manajemen Kewirausahaan bagi Pelaku UMKM dengan menggunakan Aplikasi Google My Business. *Jurnal SOLMA*, 10(10), 224–231.
- Nawangpalupi, C. B., Sadiyoko, A., Setyamichelle, N., & Soedjito, F. (2015). *Identifikasi Karakteristik Wirausaha Muda UNPAR*. Iii.
- Nurul, M. (2021). Entreprenur Muda dan Penguatan Ekonomi Berbasis Komunitas (Studi Kasus di Pondok Pesantren UnwanulFalah NW Paok Lombok). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Rachmawati, D., Ramadhani, N., & ... (2021). Sosialisasi Peranan Digital Marketing Bagi UMKM Di Desa Ujung Genteng. *Proceedings Uin ...*, November.